

Der Einfluss der psychologischen Ressourcen Neugier, Psychologisches Kapitals und Psychologische Flexibilität auf die kognitive und emotionale Veränderungsbereitschaft von Mitarbeitern

Dr. Carl Naughton¹, Prof. Dr. Achim Wortmann²

¹ Research Fellow, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), NBS Northern Business School – University of Applied Sciences, Hamburg, Germany

² Professur Wirtschaftspsychologie, Institut für Human Resource Management und NBS Northern Business School – University of Applied Sciences, Organisationspsychologie (IHRO), Hamburg, Germany

E-mail: wortmann@nbs.de

Published 05.07.2024

Suggested Citation: Naughton, C. & Wortmann, A. (2024). Der Einfluss der psychologischen Ressourcen Neugier, Psychologisches Kapitals und Psychologische Flexibilität auf die kognitive und emotionale Veränderungsbereitschaft von Mitarbeitern. IHRO. 07/24. Hamburg.

Abstract (Deutsch)

In einer Zeit beschleunigter technologischer Veränderungen und verkürzter Innovationszyklen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, sich kontinuierlich anzupassen. Diese Studie untersucht, welche psychologischen Konstrukte - Psychologisches Kapital (PC), Psychologische Flexibilität (PF) und Neugier (5DC) - die generelle sowie spezifische kognitive und emotionale Veränderungsbereitschaft von Mitarbeitern vorhersagen können. Basierend auf einer Online-Befragung mit 398 Teilnehmern wird analysiert, wie stark diese Konstrukte miteinander korrelieren und inwieweit sie die Veränderungsbereitschaft beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei Konstrukte signifikante Prädiktoren der generellen Veränderungsbereitschaft sind, wobei Neugier den stärksten Einfluss hat. Psychologisches Kapital erweist sich als der bedeutendste Faktor sowohl für die generelle als auch für die spezifische kognitive und emotionale Veränderungsbereitschaft. Die Studie hebt die Bedeutung dieser psychologischen Ressourcen für die erfolgreiche Durchführung von Transformationsprozessen in Organisationen hervor und schlägt vor, diese gezielt zu stärken, um die Effektivität von Veränderungsinitiativen zu erhöhen.

Abstract (English)

In an era of accelerated technological changes and shortened innovation cycles, companies face the challenge of continuous adaptation. This study examines which psychological constructs - Psychological Capital (PC), Psychological Flexibility (PF), and Curiosity (5DC) - can predict employees' general as well as specific cognitive and emotional readiness for change. Based on an online survey with 398 participants, the study analyzes how these constructs correlate with each other and to what extent they influence readiness for change. The results show that all three constructs are significant predictors of general readiness for change, with curiosity having the strongest influence. Psychological capital proves to be the most significant factor for general as well as specific cognitive and emotional readiness for change. The study highlights the importance of these psychological resources for the successful implementation of transformation processes in organizations and suggests strengthening these resources to enhance the effectiveness of change initiatives.

Keywords: Veränderungsbereitschaft, Psychologisches Kapital, Psychologische Flexibilität, Neugier, Innovation, psychologische Ressourcen, Transformation, Organisationsentwicklung

1. Einleitung

In einer Zeit fortschreitender Technologisierung und verkürzter Innovationszyklen steigt der Wettbewerbsdruck auf Unternehmen zunehmend (Szebel, 2015). Darauf reagieren diese Organisationen, indem sie Geschäftsmodelle hinterfragen, inkrementell anpassen oder großflächig verändern (Fay & Lührmann, 2004). Kotter und Schlesinger (1978) berichteten bereits für das 20. Jahrhundert, dass ein Großteil der wirtschaftlich ausgerichteten Organisationen in jährlichem Turnus Wandlungsprozesse angehen müssen. Größere Transformationsprozesse ergeben sich gemäß der Publikation alle vier bis fünf Jahre.

Gründe für diese forcierten Wandlungen sind u.a. die Gesetzgebung, der Konkurrenzdruck, die technologische Entwicklung oder die Veränderungen in der Belegschaft aufgrund demographischer Entwicklungen. In der nicht-repräsentativen Befragung der englischen Unternehmensberatung *right management* (2014) zeichnet sich ab, dass 98% der befragten 350 Führungskräfte von Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern in UK und Irland in den letzten fünf Jahren Teil größerer organisationaler Transformationen waren. Für den deutschsprachigen Raum liegen keine vergleichbaren veröffentlichten Zahlen vor.

Doch auch für diesen Sprachraum ist anzunehmen, dass die Veränderungsbereitschaft ein kritischer Erfolgsfaktor für Transformationsvorhaben im Speziellen und organisationalen Wandel im Allgemeinen ist (Rafferty, Jimmieson & Armenakis, 2013; Vakola, 2014). Das zuvor Geschilderte verdeutlicht: organisationaler Wandel ist ein aktuelles, mithin akutes, zentrales und immer wichtiger werdendes Thema - für Praktiker wie für Forscher. Beide Interessengruppen treffen sich bei der Frage, inwiefern durch evidenz-basierte Erkenntnisse und Interventionen die Effektivität, Effizienz und soziale Akzeptanz von Veränderungsprozessen erhöht werden kann.

Nicht zuletzt investieren Organisationen erhebliche finanzielle, zeitliche und soziale Ressourcen in erfolgreiche Wandlungsbemühungen (Saruhan, 2013). Eine zentrale Stellschraube für die Effektivität der Transformationsinitiativen ist die mitarbeiterseitige Unterstützung und Umsetzung dieser (Szebel, 2015). In den vergangenen Jahrzehnten haben einige Studien beobachtet, wie die mitarbeiterseitigen Einstellungen und Verhaltensweisen Wandlungsprozesse stützen oder stoppen können und wie diese Einstellungen zur Veränderung vorhergesagt werden können (Oreg & Sverdlik, 2011; Foster, 2010; Morgan & Zeffane, 2003).

Im Kern zeigen die Arbeiten, dass individuelle Unterschiede eine große Wichtigkeit für die Einstellungen

zum und dem Umgang mit Wandlungsprozessen besitzen (Cunningham, Woodward, Shannon, Macintosh, Lendrum, Rosenbloom und Brown, 2002). Die zugehörigen individuellen Einstellungen werden in Konstrukten, wie z.B. dem der Change Readiness (Armenakis, 2013) oder dem der Resistance to Change (Oreg & Sverdlik, 2011) sichtbar gemacht. Die Change Readiness, zu deutsch Veränderungsbereitschaft, wird neben der Veränderungserfahrung und dem Verständnis als ein für die Veränderungsnotwendigkeit zentraler Treiber der Veränderungsfähigkeit eines Individuums angesehen (Sinnhold, o.J., S. 86) und beinhaltet neben einem generellen Faktor auch einen spezifischen kognitiven und einen spezifischen affektiven Faktor (Szebel, 2015).

In den Erklärungsansätzen zum individuellen Umgang mit neuen Reizen und veränderten Umwelten greift die psychologische Forschung auf differenzierte Konstrukte zurück. Diese sollen helfen, besonders die Wirkfaktoren der kognitiven und affektiven Dimensionen der Veränderungsbereitschaft für den Umgang mit dem Neuen formulier- und messbar zu gestalten (Vakola, 2014). Zu diesen Konstrukten zählen aktuell das vierdimensionale Psychologische Kapital (PC) (Luthans, Youssef & Avolio, 2015), das u.a. affektive Aspekte im Umgang mit organisationalen Herausforderungen in der Dimension *Resilience* (Masten, 2001) mit kognitiven Vorgehensweisen in der Dimension *Hope* (Snyder, 2002) verknüpft.

Ferner wird das sechsteilige Konstrukt der Psychologischen Flexibilität (PF) aufgenommen, das das Affektive im Sinne des akzeptierenden Umgangs mit nicht-hilfreichen Gedanken und Gefühlen in den Teilen *Defusion* und *Acceptance* abbildet. Ferner integriert es die Entwicklung kognitiver Aspekte der Handlungssteuerung im Teil der *Value Guided Action* (Bond, Lloyd & Guenole, 2013). Während die vorgenannten Konstrukte in organisationalen Kontexten bereits Verwendung finden (Flaxman, Bond & Livheim, 2013; Newman, Ucbasaran, Zhu & Hirst, 2014), möchte die vorliegende Arbeit der Erforschung der individuellen Unterschiede in der Change Readiness (CR) ein weiteres, in diesem Kontext noch nicht betrachtetes Konstrukt hinzufügen.

Es handelt sich dabei um das Konstrukt der 5DC (five dimensions of curiosity) der Neugier, wie es in den aktuellen Veröffentlichungen von Kashdan, Stikma, Disabato, McKnight, Bekier und Lazarus (2018) dargestellt wird. Dieses Konstrukt enthält affektive Aspekte in den Dimensionen *Deprivation Sensitivity* und *Stress Tolerance*, wie auch kognitive Aspekte in der Dimension *Joyous Exploration* im Umgang mit dem Neuen.

Grund für die Hinzunahme ist der Verweis von Mussel (2013), dass der Umgang mit organisationalen Veränderungen verstärkt die mit der Neugier verbundenen Kognitionen adressiert. Alle drei Konstrukte verbinden daher die affektive und die kognitive Dimension der Veränderungsbereitschaft auf einzigartige Weise.

2. Forschungsfragen und Hypothesen

2.1 Change Readiness

Die vorliegende Arbeit fokussiert auf das Konstrukt der Change Readiness (CR) im Gegensatz zur Resistance to Change (RTC). Während RTC das Aufhalten von Veränderungen beschreibt, steht bei CR die innere Einstellung zur Veränderung im Vordergrund, was als Vorläufer für erfolgreiche Transformationen gilt (Bernherth, 2004; Jacob et al., 1998; Hogue, 2008; Holt et al., 2007a; Madsen et al., 2006; Rafferty & Simons, 2006). Studien zeigen, dass Vertrauen in Kollegen und Führungskräfte, logistische Aspekte und Unterstützungssysteme entscheidend für CR sind (Rafferty & Simmons, 2006; Stewart-Black & Gregersen, 2008). Szebel (2015) unterscheidet zwischen genereller und spezifischer Veränderungsbereitschaft und betont die Bedeutung der mentalen Vorbereitung auf Veränderungsprozesse. Szebels Modell verbindet allgemeine und spezifische CR und schlägt eine Brücke zwischen CR und RTC, indem es sowohl dispositionale als auch situationsspezifische Aspekte einbezieht (Herrmann et al., 2012; Armenakis et al., 1993; Rafferty et al., 2013).

2.2 Psychologische Flexibilität

Psychologische Flexibilität (PF) wurde von Steven Hayes und Dermot Barnes-Holmes entwickelt und ist ein zentrales Konzept der Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Hayes et al., 2001; Hayes et al., 1999). PF umfasst sechs Kernprozesse: Present Moment, Values, Value Guided Action, Self as Context, Defusion und Acceptance (Flaxman et al., 2013). PF ermöglicht es Individuen, sich an verschiedene Anforderungen anzupassen und dabei offen und wertorientiert zu handeln (Kashdan, 2010). Studien zeigen, dass PF mit verringerter beruflicher Stressbelastung, höherer Innovationsneigung und besserem emotionalen und sozialen Funktionieren korreliert (Bond & Bunce, 2000; Donaldson-Feilder & Bond, 2004; McCracken & Yang, 2008; Biron & van Veldhoven, 2012).

2.3 Psychologisches Kapital

Psychologisches Kapital (PC) umfasst die Dimensionen Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Widerstandsfähigkeit und Optimismus und wurde von Fred Luthans und seinem Team entwickelt (Luthans & Youssef, 2004). PC ist entscheidend

für die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern und Führungskräften. Studien zeigen, dass PC mit höherer Initiative, Offenheit für Veränderungen, geringerem Stresserleben und höherer Arbeitszufriedenheit korreliert (Snyder, 2002; Stajkovic & Luthans, 1998b; Wanberg & Banas, 2002; Holt et al., 2007a; Lin & Huang, 2008; Emsza et al., 2016; Braun et al., 2017). PC beeinflusst die individuelle Veränderungsbereitschaft positiv und trägt zur Effektivität von Veränderungsprozessen bei (Fugate et al., 2008; Avey et al., 2008; Fachrudin & Mangundjaya, 2012; Saruhan, 2013; Beal et al., 2013; Kirrane et al., 2014; Lizar et al., 2015; Priyono et al., 2018).

2.4 Neugier

Neugier ist seit James (1890) ein zentrales Konzept in der Psychologie. Aktuelle Forschungen betonen ihre Rolle im Umgang mit Neuem und bei der Bewältigung herausfordernder Aufgaben (Berlyne, 1954; Kashdan et al., 2009; Zuckerman, 1994; Sansone & Smith, 2000). Kashdan et al. (2018) entwickelten ein fünfdimensionales Modell der Neugier, das die Dimensionen Joyous Exploration, Deprivation Sensitivity, Stress Tolerance, Social Curiosity und Thrill Seeking umfasst. Studien zeigen, dass Neugier mit Lernen und persönlichem Wachstum assoziiert ist und parallele Konzepte wie Offenheit für neue Erfahrungen und Frustrationstoleranz integriert (Mussel, 2013; Litman, 2005).

2.5 Hypothesen

Basierend auf den theoretischen Überlegungen und bisherigen Forschungsergebnissen werden folgende Hypothesen formuliert:

- H1: Psychologisches Kapital (PC) korreliert positiv mit Psychologischer Flexibilität (PF).
- H2: Psychologisches Kapital (PC) korreliert positiv mit fünfdimensionaler Neugier (5DN).
- H3: Psychologisches Kapital (PC) sagt die generelle Veränderungsbereitschaft (CRgenerell) besser voraus als Psychologische Flexibilität (PF) und Neugier (5DN).
- H3a: Psychologisches Kapital (PC) sagt die spezifische kognitive Veränderungsbereitschaft (CRkognitiv) besser voraus als Psychologische Flexibilität (PF) und Neugier (5DN).
- H3b: Psychologisches Kapital (PC) sagt die spezifische emotionale Veränderungsbereitschaft (CRemotional) besser voraus als Psychologische Flexibilität (PF) und Neugier (5DN).

3. Methoden

3.1 Stichprobe

Die vorliegende Studie basiert auf einer Online-Befragung, die über die Plattform SurveyMonkey durchgeführt wurde. Die Stichprobe umfasste 398 Teilnehmer, die aus dem Clickworker-Pool von Clickworker.com rekrutiert wurden. Diese Plattform ermöglicht die gezielte Auswahl von Teilnehmern basierend auf spezifischen Kriterien, was sicherstellt, dass die Zielgruppe, bestehend aus voll- und teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern deutscher Unternehmen im Alter von 18 bis 67 Jahren, repräsentativ ist. Die demographischen Daten wie Geschlecht, Alter, Position im Unternehmen und das Arbeitsverhältnis wurden detailliert erhoben, um mögliche Einflüsse dieser Variablen auf die Ergebnisse zu kontrollieren. Von den 398 Teilnehmern waren 51 % männlich und 49 % weiblich, mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren ($SD = 11$). Die Anonymität der Teilnehmer wurde gewahrt.

2.2 Untersuchungsdesign

Das Untersuchungsdesign der Studie war querschnittlich angelegt. Dies ermöglichte eine Momentaufnahme der bestehenden Verhältnisse zwischen den untersuchten Variablen. Insgesamt wurden vier verschiedene Selbstbeurteilungsfragebögen verwendet, um die Prädiktorvariablen Psychologische Flexibilität, Psychologisches Kapital und Neugier sowie das Kriterium Veränderungsbereitschaft zu messen. Die Befragung wurde anonymisiert durchgeführt und die Teilnehmer erhielten eine angemessene Entlohnung für ihre Teilnahme. Nach Abschluss der Befragung wurden die Daten analysiert. Das Hauptziel dieser Studie war es, die Korrelationen und die Vorhersagekraft der drei psychologischen Konstrukte im Kontext der Veränderungsbereitschaft zu untersuchen. Dabei wurde Wert auf die Validität und Reliabilität der verwendeten Messinstrumente gelegt, um verlässliche und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.

2.3 Messinstrumente

2.3.1 Psychologische Flexibilität

Die Psychologische Flexibilität (PF) wurde mit dem deutschen Fragebogen zu Akzeptanz und Handeln II (AAQ-II) von Hoyer und Gloster (2013) gemessen. Der AAQ-II besteht aus sieben Items, die auf einer siebenstufigen Likert-Skala von "niemals wahr" bis "immer wahr" bewertet werden. Beispielitems umfassen Aussagen wie "Ich sorge mich darum, nicht fähig zu sein, meine Sorgen und Gefühle zu kontrollieren" und "Sorgen stellen sich meinem Erfolg in den Weg". Diese Items erfassen die Tendenz, belastende Gedanken und Gefühle zu vermeiden, was ein Kernaspekt der

psychologischen Flexibilität ist. Die interne Konsistenz des Fragebogens lag bei $\alpha = .84$, was auf eine gute Zuverlässigkeit der Messung hinweist.

2.3.2 Psychologisches Kapital

Das Psychologische Kapital (PC) wurde mittels des CPC-12 (Compound Psychological Capital) von Lorenz, Beer, Pütz und Heinitz (2016) erfasst. Der CPC-12 besteht aus zwölf Items, die die vier Dimensionen Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Widerstandskraft und Optimismus abdecken. Die Items werden auf einer sechsstufigen Likert-Skala von "trifft gar nicht zu" bis "trifft absolut zu" bewertet. Beispielitems lauten "Sollte ich mich in einer Zwickmühle befinden, würden mir viele Auswege einfallen" und "Im Moment betrachte ich mich als recht erfolgreich". Die interne Konsistenz des CPC-12 lag bei $\alpha = .82$, was ebenfalls eine hohe Zuverlässigkeit anzeigt. Dieses Instrument ermöglicht eine differenzierte Erfassung der psychologischen Ressourcen, die Mitarbeiter in Veränderungssituationen mobilisieren können.

2.3.3 Neugier

Die Neugier (Curiosity) wurde mit der deutschen Version des 5DC (Fünf Dimensionen der Neugier) von Kashdan et al. (2018) gemessen. Die 5DC umfasst 25 Items, die fünf Dimensionen abbilden: Joyous Exploration (Freudige Erkundung), Deprivation Sensitivity (Empfindlichkeit für Wissenslücken), Stress Tolerance (Stressbewältigung), Social Curiosity (Soziale Neugier) und Thrill Seeking (Suche nach Nervenkitzel). Die Items wurden auf einer siebenstufigen Likert-Skala von "trifft überhaupt nicht zu" bis "trifft voll und ganz zu" bewertet. Beispielitems umfassen "Ich sehe herausfordernde Situationen als Gelegenheiten, in denen ich wachsen und lernen kann". Die interne Konsistenz der Skala betrug $\alpha = .81$, was auf die Zuverlässigkeit des Instruments hinweist. Diese differenzierte Messung ermöglicht es, die verschiedenen Facetten der Neugier zu erfassen und deren Einfluss auf die Veränderungsbereitschaft zu analysieren.

2.3.4 Veränderungsbereitschaft

Die Veränderungsbereitschaft wurde mit dem Fragebogen von Szebel (2015) gemessen, der die Veränderungsbereitschaft in drei Faktoren unterteilt: generelle Veränderungsbereitschaft, spezifische kognitive und spezifische emotionale Veränderungsbereitschaft. Die generelle Veränderungsbereitschaft umfasst sieben Items, während die spezifische kognitive und die spezifische emotionale Veränderungsbereitschaft jeweils sechs Items umfassen. Die Items wurden auf einer sechsstufigen Likert-Skala von "trifft nicht zu" bis "trifft zu" bewertet. Beispielitems sind "Ich stehe Veränderungen grundsätzlich misstrauisch gegenüber" für die generelle Veränderungsbereitschaft und "Dieser Veränderungsprozess

wird für mich vieles erleichtern" für die kognitive Facette. Die interne Konsistenz lag für die generelle Veränderungsbereitschaft bei $\alpha = .81$, für die kognitive Facette bei $\alpha = .93$ und für die emotionale Facette bei $\alpha = .91$. Diese Reliabilitätswerte weisen auf die Zuverlässigkeit des Instruments zur Erfassung der Veränderungsbereitschaft in ihren verschiedenen Facetten hin.

2.3.5 Kontrollvariablen

Die soziodemographischen Variablen wie Alter, Geschlecht, Position im Unternehmen und Arbeitsverhältnis wurden als Kontrollvariablen berücksichtigt. Diese Variablen wurden kodiert, um ihre möglichen Einflüsse auf die abhängigen Variablen in der Regressionsanalyse zu kontrollieren. Die Berücksichtigung dieser Variablen ermöglicht eine präzisere Analyse der Hauptvariablen, indem sie mögliche konfundierende Effekte minimiert und die Validität der Ergebnisse erhöht.

4. Ergebnisse

4.1 Vorbereitende Datenanalyse

Die vorbereitende Datenanalyse begann mit der Inspektion der Rohdaten ($n=410$), um die Datenqualität sicherzustellen. Zwei Fälle wurden als Probedurchläufe des Versuchsleiters identifiziert und entfernt, da sie nicht repräsentativ für die Zielgruppe waren. Zehn weitere Fälle wurden aufgrund unvollständiger Antworten ausgeschlossen, da diese Daten die Zuverlässigkeit der Analysen beeinträchtigen könnten. Ein Fall wurde als Ausreißer identifiziert, jedoch beibehalten, da nur die Summenscores der 5DC betroffen waren und keine signifikante Verzerrung der Ergebnisse erwartet wurde. Somit bestand die endgültige Stichprobe aus 398 gültigen Datensätzen. Multikollinearitätstests wurden durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine kritischen Korrelationen ($r < .80$) zwischen den unabhängigen Variablen vorlagen, die die Regressionsergebnisse verfälschen könnten. Die Durbin-Watson-Statistik zeigte keine Hinweise auf Autokorrelation in den Modellen: CRgenerell (1.74), CRkognitiv (2.05) und CRemotional (2.0), was darauf hinweist, dass die Residuen unabhängig voneinander sind. Homoskedastizität, die Annahme, dass die Varianz der Residuen konstant bleibt, wurde für die Modelle CRgenerell und CRemotional bestätigt. Bei CRkognitiv wurde leichte Heteroskedastizität festgestellt, die aufgrund der großen Stichprobengröße ($n=398$) als vernachlässigbar angesehen wurde.

4.2 Deskriptive Statistik

Die deskriptive Analyse der Stichprobe zeigte, dass sie aus 204 männlichen (51%) und 194 weiblichen (49%) Teilnehmern bestand, mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren ($SD = 11$). Der Kolmogorov-Smirnov-Test ergab, dass

die Verteilung von Alter und Geschlecht signifikant von der Normalverteilung abwich ($p < .05$). Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigten sich in den Werten für psychologische Flexibilität (PF) und generelle Veränderungsbereitschaft (CRgenerell). Frauen erzielten höhere PF-Werte ($M = 3.36$, $SD = 1.15$) im Vergleich zu Männern ($M = 3.08$, $SD = 0.98$), während Männer höhere CRgenerell-Werte ($M = 3.96$, $SD = 0.76$) aufwiesen als Frauen ($M = 3.75$, $SD = 0.76$). Diese Unterschiede könnten auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung und Reaktion auf Veränderungen hinweisen.

4.3 Validierung 5DC

Die Validierung der deutschen Version des 5DC (fünf Dimensionen der Neugier) mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse (CFA) bestätigte eine fünffaktorielle Struktur mit akzeptablen Fit-Indizes (RMSEA = .068, CFI = .92, TLI = .91). Die Faktorenladungen zeigten, dass die Items der fünf Dimensionen Joyous Exploration, Deprivation Sensitivity, Stress Tolerance, Social Curiosity und Thrill Seeking auf die jeweiligen Faktoren luden. Einige Cross-Loadings wurden bei drei Items der Joyous Exploration-Dimension und bei zwei Items der Deprivation Sensitivity-Dimension festgestellt. Trotz dieser Cross-Loadings blieb die interne Konsistenz der Skalen hoch, mit Werten zwischen $\alpha = .78$ und $\alpha = .81$, was auf die Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Messinstrumente hinweist.

4.4 Korrelationsanalyse

Die Korrelationsanalyse untersuchte die Beziehungen zwischen den Prädiktorvariablen (Psychologisches Kapital [PC], Psychologische Flexibilität [PF], Neugier [5DC]) und den Outcome-Variablen (Generelle Veränderungsbereitschaft [CRgenerell], Spezifische kognitive Veränderungsbereitschaft [CRkognitiv], Spezifische emotionale Veränderungsbereitschaft [CRemotional]). Die Ergebnisse zeigten signifikante positive Zusammenhänge zwischen den Prädiktorvariablen und der generellen Veränderungsbereitschaft. Das Psychologische Kapital (PC) korrelierte stark mit der generellen Veränderungsbereitschaft ($r = .56$, $p < .01$) und der Neugier (5DC) ($r = .66$, $p < .01$). Die psychologische Flexibilität (PF) zeigte eine moderate negative Korrelation mit dem psychologischen Kapital ($r = -.46$, $p < .01$). Die stärkste Korrelation bestand zwischen der generellen Veränderungsbereitschaft und der Neugier ($r = .51$, $p < .01$), was die Bedeutung der Neugier für die Bereitschaft zur Veränderung unterstreicht.

4.5 Konstruktvalidierung Psychologisches Kapital und Psychologische Flexibilität

Um die Unabhängigkeit der Konstrukte Psychologisches Kapital (PC) und Psychologische Flexibilität (PF) zu überprüfen, wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation durchgeführt. Der Screeplot und eine Parallelanalyse bestätigten die postulierte zwei-faktorielle Struktur, wobei die beiden Faktoren 48.97% der Varianz erklärten. Dies bedeutet, dass PC und PF als separate Konstrukte behandelt werden können. Die Faktorladungen der jeweiligen Items unterstützten diese Unterscheidung, wobei die Items klar auf die entsprechenden Faktoren luden und somit keine signifikanten Cross-Loadings auftraten. Diese Ergebnisse bestätigen die theoretische Annahme, dass PC und PF unterschiedliche psychologische Konstrukte darstellen, die unabhängig voneinander operieren und somit ihre Verwendung in weiteren Regressionsanalysen rechtfertigen.

4.6 Regressionsanalyse

Die hierarchischen Regressionsanalysen wurden durchgeführt, um die Vorhersagekraft von PC, PF und 5DC für die verschiedenen Dimensionen der Veränderungsbereitschaft (Change Readiness, CR) zu untersuchen.

4.6.1 Generelle Veränderungsbereitschaft

Die Ergebnisse der hierarchischen Regression zeigten, dass PC allein 32% der Varianz in der generellen Veränderungsbereitschaft (CRgenerell) erklärte ($\beta = .55$, $p < .001$). Durch Hinzufügen von PF und 5DC erhöhte sich die erklärte Varianz signifikant um weitere 9%. Im finalen Modell erklärten die drei Prädiktoren zusammen 42% der Varianz ($R^2 = .42$, $p < .001$). Interessanterweise wies 5DC das höchste Beta-Gewicht auf ($\beta = .30$, $p < .001$), was darauf hindeutet, dass Neugier einen besonders starken Einfluss auf die generelle Veränderungsbereitschaft hat. PF trug ebenfalls signifikant zur Vorhersage bei, jedoch in geringerem Maße als PC und 5DC.

4.6.2 Spezifische kognitive Veränderungsbereitschaft

Für die spezifische kognitive Veränderungsbereitschaft (CRkognitiv) zeigte die Regression, dass PC 17% der Varianz erklärte ($\beta = .42$, $p < .001$). Neugier (5DC) trug ebenfalls signifikant zur Vorhersage bei ($\beta = .19$, $p < .005$), während PF keinen signifikanten Einfluss hatte. Das finale Modell, das PC und 5DC umfasste, erklärte 19% der Varianz in der kognitiven Veränderungsbereitschaft ($R^2 = .19$, $p < .001$). Dies zeigt, dass PC und Neugier wesentliche Faktoren für die kognitive Komponente der Veränderungsbereitschaft sind.

4.6.3 Spezifische emotionale Veränderungsbereitschaft

Die Regression für die spezifische emotionale Veränderungsbereitschaft (CRemotional) zeigte, dass sowohl PF ($\beta = -.26$, $p < .001$) als auch PC ($\beta = .23$, $p < .001$) signifikante Prädiktoren waren. Neugier (5DC) hatte hingegen keinen signifikanten Einfluss auf die emotionale Veränderungsbereitschaft. Das finale Modell erklärte 14% der Varianz in der emotionalen Veränderungsbereitschaft ($R^2 = .14$, $p < .001$). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass PF und PC wichtige Faktoren für die emotionale Reaktion auf Veränderungen sind, während Neugier hier eine weniger zentrale Rolle spielt.

4. Diskussion

4.1 Generelle Veränderungsbereitschaft

Im 21. Jahrhundert ist die Veränderungsbereitschaft von Organisationsmitgliedern ein entscheidender Faktor für die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit der zugehörigen Organisationen (Standing, 2014). Sie wird als einer der zentralen Faktoren betrachtet, der Organisationsmitglieder dazu bringt, Transformationsvorhaben zu unterstützen (Armenakis, Harris & Mossholder, 1993; Kenny & Hage, 2009; DiFabio & Duradoni, 2019). Die Wahl eines Messinstrumentes, das auf die Veränderungsbereitschaft (CR) anstatt auf den Veränderungswiderstand (RTC) fokussiert, kann die Mobilisierung psychologischer Ressourcen für den Umgang mit transformationsbedingten Herausforderungen zielführender beschreiben helfen (DiFabio, 2014).

Die vorliegende Arbeit zielte darauf ab, die Vorhersagekraft verschiedener psychologischer Konstrukte für den Umfang der individuellen Veränderungsbereitschaft (CR) von Organisationsmitgliedern zu überprüfen. Die verwendeten Befragungsinstrumente umfassten das Psychologische Kapital, die Psychologische Flexibilität und die Neugier. Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei Konstrukte die generelle Veränderungsbereitschaft signifikant vorhersagen können.

Besonders hervorzuheben ist, dass die 5DC-Neugier das stärkste standardisierte Regressionsgewicht aufweist, was die Annahme von Mussel (2013) stützt, dass Neugier zu Einstellungen und Verhaltensweisen führt, die Individuen in Veränderungskontexten erfolgreicher mit Transformationen umgehen lassen. Das Psychologische Kapital zeigt jedoch die höchste Vorhersagekraft und klärt den größten Varianzanteil auf. Insgesamt ist die durch die drei Konstrukte aufgeklärte Varianz von 42% als stark zu bewerten (Cohen, 1988).

Alle drei Instrumente sollten daher in Erhebungen, wie z.B. in Assessment-Centern und Teambzusammenstellungen für Veränderungsprojekte, eingesetzt werden. Dies unterstützt die

Argumentation, dass eine gezielte Stärkung dieser psychologischen Ressourcen die Effektivität von Transformationsinitiativen signifikant erhöhen kann (Luthans et al., 2015).

4.2 Spezifische Veränderungsbereitschaft

Die spezifische Veränderungsbereitschaft beeinflusst primär die Motivation beziehungsweise eine Motivationstendenz im Sinne der vorgelagerten Handlungsphasen (Szebel, 2015). Die Ergebnisse der statistischen Analyse zeigen differenzierte Zusammenhänge zwischen den gewählten Konstrukten und den spezifischen Faktoren der Veränderungsbereitschaft. Die Regressionsanalyse zu den spezifischen kognitiven und emotionalen Faktoren der Veränderungsbereitschaft zeigt jedoch eine geringere Varianzaufklärung als die der generellen Veränderungsbereitschaft.

Dieses Ergebnis lässt sich auf mindestens zwei Arten erklären: Erstens wurden in dieser Studie Teilnehmende aus unterschiedlichen Unternehmen rekrutiert, die unterschiedliche Transformationsprozesse durchlaufen und daher unterschiedliche Erfahrungen und Antworten auf spezifische Veränderungsfaktoren berichten. Zweitens verändern sich Einstellungen gemäß Ajzen und Fishbein (1977) mit der Spezifik des Einstellungsobjekts, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert, wenn Befragte nicht über ein gemeinsames Veränderungsprojekt berichten (Szebel, 2015). Darüber hinaus zeigt sich, dass individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von Veränderungsprozessen eine Rolle spielen, was durch verschiedene demografische und organisationale Faktoren beeinflusst werden kann (Rafferty, Jimmieson & Armenakis, 2013). Diese Heterogenität in den Antworten der Teilnehmenden macht es schwierig, klare und allgemeingültige Schlussfolgerungen zu ziehen.

4.2.1 Kognitive Komponente

Die Ressourcen, die im Psychologischen Kapital zusammengefasst werden, sind primär kognitiven Ursprungs (Lizar, Mangudjava & Rachmawan, 2015). Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen, dass die Psychologische Flexibilität, die emotionale Bewertungen in ihren Items enthält, nicht in das Regressionsmodell für die kognitive Veränderungsbereitschaft aufgenommen wird. Das Psychologische Kapital und die 5DC-Neugier zeigen hingegen signifikante Vorhersagekraft, wobei das Psychologische Kapital leicht dominiert.

Die Verbindung der vier Dimensionen des Psychologischen Kapitals stellt ein aussagekräftiges Konstrukt zur Vorhersage der spezifischen kognitiven

Veränderungsbereitschaft dar. Diese Erkenntnisse sind besonders relevant, da sie die Bedeutung kognitiver Ressourcen im Umgang mit Veränderungsprozessen hervorheben und deren Förderung durch gezielte Interventionen als vielversprechend erscheinen lassen (Luthans et al., 2015).

4.2.2 Emotionale Komponente

Veränderung bedeutet Unsicherheit über neue Strukturen und Prozesse, was zu Anspannung führen kann (Dunican, 2015). Diese Unsicherheit zu akzeptieren und proaktiv zu bewältigen, kann zu einer höheren Akzeptanz der verunsichernden Umstände führen (Geller, 2002). Das Psychologische Kapital und die 5DC-Neugier zeigen hier ähnliche Hebelwirkungen auf die emotionale Veränderungsbereitschaft, wobei das Psychologische Kapital die stärkste Varianzaufklärung bietet. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass beide Konstrukte nur 19% der Varianz aufklären, was weitere Variablen zur Erklärung der spezifischen Veränderungsbereitschaft nahelegt. Zukünftige Studien sollten daher zusätzliche Faktoren wie Führungsverhalten und organisationale Unterstützung einbeziehen, um ein umfassenderes Bild der Determinanten emotionaler Veränderungsbereitschaft zu erhalten (Szebel, 2015).

4.3 5DC Neugier

Diese Arbeit validierte das fünfdimensionale Konstrukt der Neugier (Kashdan et al., 2018) und bestätigte dessen Vorhersagekraft für Veränderungsbereitschaft. Einige Items des Konstrukts haben eine starke Handlungskomponente, was erklärt, warum die 5DC-Neugier signifikante Beziehungen zur Veränderungsbereitschaft aufweist. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Neugier einen relevanten Faktor im Übergang zum Handlungsaspekt der Volition und damit des Agierens im Transformationsprozess darstellt. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Dimensionen Joyous Exploration und Deprivation Sensitivity besonders stark mit der Veränderungsbereitschaft korrelieren. Dies unterstützt die Annahme, dass sowohl das Streben nach neuen Erfahrungen als auch die Toleranz für Unsicherheit wesentliche Treiber der Veränderungsbereitschaft sind. Weitere handlungsfördernde und -hemmende Faktoren wie persönliche Relevanz, Kontext oder Führungsverhalten sollten in zukünftigen Studien berücksichtigt werden (Herrmann, Felfe & Hardt, 2012).

4.4 Limitationen und Ausblick

Diese Studie weist einige Limitationen auf. Erstens basiert die Erhebung auf Selbstberichtsfragebögen, was zu response bias, sozialer Erwünschtheit oder der Tendenz zur Mitte führen kann (McDonald, 2008; Paulhus, 1991). Zukünftige Forschungen sollten Fremdeinschätzungen, wie 360-Grad-

Feedback, einbeziehen, um die Selbsteinschätzungen auszugleichen. Zweitens muss die Entlohnung der Teilnehmenden kritisch betrachtet werden, da sie die Responserate und das Antwortverhalten beeinflussen kann (Stecklov, Weinreb & Carletto, 2017). Drittens könnte der common method bias aufgrund der Selbstberichterstattung und der Anzahl der Items (63) Einfluss auf die Ergebnisse haben (Conway & Lance, 2010).

Trotz dieser Limitationen bietet die Studie neue Erkenntnisse und Perspektiven. Sie vergleicht unterschiedliche Konstrukte in ihren Beziehungen zur Veränderungsbereitschaft und hebt deren distinkte Eigenschaften hervor. Zukünftige Studien könnten spezifischere und homogene Teilstichproben aus klar abgegrenzten Branchen untersuchen, um differenziertere Ergebnisse zu erzielen. Die vorliegende Arbeit führt das Konstrukt der Neugier in den organisationalen Transformationsprozess ein und zeigt, dass individuelle Reaktionen in diesem Kontext weiter erforscht werden sollten. Zudem könnten zukünftige Studien die Auswirkungen verschiedener Trainingsprogramme zur Stärkung der Psychologischen Flexibilität, des Psychologischen Kapitals und der Neugier auf die Veränderungsbereitschaft untersuchen. Schließlich ist es empfehlenswert, die langfristigen Effekte dieser Konstrukte auf die Anpassungsfähigkeit und den Erfolg von Transformationsprozessen in Organisationen zu analysieren.

Statement of Compliance

Die Autoren dieses Artikels bestätigen, dass sie für die Durchführung der Forschungsarbeiten keine finanzielle Vergütung erhalten haben. Es bestehen keine finanziellen, politischen oder sonstigen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem behandelten Thema. Die Forschung sowie die Veröffentlichung dieses Artikels wurden durch hochschuleigene Mittel finanziert. Eine Einflussnahme von dritter Seite auf die Ergebnisse hat nicht stattgefunden.

Im Rahmen des Schreibprozesses wurde ChatGPT als Unterstützungstool zur Verbesserung des Leseflusses und zur Überarbeitung von Eigenformulierungen der Autoren verwendet. Das Tool hat keine wesentlichen Eigenformulierungen im Sinne von Zitaten oder Inhalt als generative KI gemäß des Verständnisses des APA Style Teams (APA, 2023) beigetragen. Die Verwendung erfolgte in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Elsevier-Redaktion (Elsevier, n.d.).

References

APA Journals policy on generative AI: Additional guidance. (2023, November 27). <https://www.apa.org>.

- <https://www.apa.org/pubs/journals/resources/publishing-tips/policy-generative-ai>
- Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for organizational change. *Human Relations, 46*(6), 681-703.
- Bond, F. W., Lloyd, J., & Guenole, N. (2013). The work-related acceptance and action questionnaire (WAAQ): Initial psychometric findings and their implications for measuring psychological flexibility in specific contexts. *Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86*(3), 331-347.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Conway, J. M., & Lance, C. E. (2010). What reviewers should expect from authors regarding common method bias in organizational research. *Journal of Business and Psychology, 25*(3), 325-334.
- Cunningham, C. E., Woodward, C. A., Shannon, H. S., Macintosh, J., Lendrum, B., Rosenbloom, D., & Brown, J. (2002).
- DiFabio, A. (2014). Positive healthy organizations: Promoting well-being, meaningfulness, and sustainability in organizations. *Frontiers in Psychology, 5*, 1-10.
- DiFabio, A., & Duradoni, M. (2019). The psychology of sustainability and sustainable development for well-being in organizations. *Frontiers in Psychology, 10*, 1400.
- Dunican, M. (2015). Organizational change and stress management: How managers can reduce employee stress. *International Journal of Management Reviews, 17*(2), 125-138.
- Fay, D. & Lührmann, H. (2004). Current themes in organizational change. *European Journal of Work and Organizational Psychology, 13*(2), 113-119.
- Geller, E. S. (2002). *The psychology of safety handbook*. CRC Press.
- Herrmann, D., Felfe, J., & Hardt, J. (2012). Transformationale Führung und Arbeitsengagement: Der Einfluss von beruflicher Selbstwirksamkeit und Berufstätigkeit. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 56*(4), 175-184.
- Hoyer, J., & Gloster, A. T. (2013). Measuring psychological flexibility: The German version of the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II). *Journal of Contextual Behavioral Science, 2*(1-2), 39-45.
- Kashdan, T. B., Stikma, M. C., Disabato, D. J., McKnight, P. E., Bekier, J., Kaji, J. & Lazarus, R. (2018). The Five-Dimensional Curiosity Scale: Capturing the bandwidth of curiosity and identifying four unique subgroups of curious people. *Journal of Research in Personality, 73*, 130-149.
- Kenny, M. E., & Hage, S. M. (2009). The next frontier: Prevention as an instrument of social justice. *Journal of Primary Prevention, 30*(1), 1-10.
- Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (1979). Choosing Strategies for Change. *Harvard Business Review, 57*(2), 106-114.
- Lizar, A. A., Mangudjava, W., & Rachmawan, A. (2015). The impact of psychological capital on readiness for change: A study among managers. *Journal of Organizational Change Management, 28*(2), 195-212.
- Lorenz, T., Beer, C., Pütz, J., & Heinitz, K. (2016). Measuring psychological capital: Construction and validation of the Compound PsyCap Scale (CPC-12). *PLoS ONE, 11*(4), e0152892.

- Luthans, F., Youssef-Morgan, C. M., & Avolio, B. J. (2015). *Psychological capital and beyond*. Oxford University Press.
- McDonald, J. D. (2008). Measuring personality constructs: The advantages and disadvantages of self-reports, informant reports and behavioural assessments. *Enquire, 1*(1), 1-19.
- Mussel, P. (2013). Introducing the construct curiosity for predicting job performance. *Journal of Organizational Behavior, 34*(4), 453-472.
- Paulhus, D. P. (1991). Measurement and control of response bias. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), *Measures of personality and social psychological attitudes* (pp. 17-59). San Diego: Academic Press.
- Rafferty, A. E., Jimmieson, N. L., & Armenakis, A. A. (2013). Change readiness: A multilevel review. *Journal of Management, 39*(1), 110-135.
- Standing, C. (2014). Organizational change readiness: The importance of employee beliefs and attitudes. *Journal of Business and Psychology, 29*(1), 1-19.
- Stecklov, G., Weinreb, A. und Carletto, C. (2017). Can incentives improve survey data quality in developing countries?: results from a field experiment in India. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 181*(4), 1033-1056.
- Szebel, H. (2015). Change readiness in organizations: A theoretical model and empirical test. Dissertation, Universität zu Köln.
- The use of AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier*. (n.d.). www.elsevier.com.
<https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and-ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier>
- Vakola, M. (2014). What's in there for me? Individual readiness to change and the perceived impact of organizational change. *Leadership & Organization Development Journal, 35*(3), 195-209.
- Wanberg, C. R., & Banas, J. T. (2000). Predictors and outcomes of openness to changes in a reorganizing workplace. *Journal of Applied Psychology, 85*(1), 132-142.